

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

TÜRK DİLLƏRİ ARASINDA LEKSİK PARALELLƏR VƏ FƏRQLƏR

Yusifova Fidan Elxan qızı,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının müəllimi
E-mail:yusifovaf@gmail.com

Xülasə

Bu məqalədə türk dilləri arasında leksik paralellər və fərqlər sistemli şəkildə araşdırılmış, bu dillərin leksik strukturunda ortaq və fərqli cəhətlərin formalaşma səbəbləri və onların dilçilik baxımından əhəmiyyəti elmi əsaslarla təhlil olunmuşdur. Türk dilləri ümumi mənşəyə malik olmaqla yanaşı, tarixi-mədəni inkişaf yolları, coğrafi yayılma və xarici təsirlərin nəticəsində müxtəlif leksik xüsusiyyətlər qazanmışdır. Bu baxımdan, leksik paralellər əsasən qədim türk dilindən miras qalan və ümumi kommunikativ ehtiyaclara cavab verən sözlərdə özünü göstərir. Belə paralellər, adətən, ailə münasibətləri, təbiət hadisələri, insan orqanları, bəsit əşyalar və məişət anlayışları ilə bağlı sözlərdə müşahidə olunur. Bu leksik oxşarıqlar türk dillərinin ortaq tarixi və genetik bağlarını sübut edən mühüm dil faktlarıdır. Məqalədə həmçinin leksik paralellərin müasir texnologiyalar və lüğətçilik vasitəsilə öyrənilməsi məsələlərinə də toxunulmuşdur.

Açar sözlər: Türk dilləri, leksikologiya, leksik paralellər, leksik fərqlər, müqayisəli dilçilik, alınma sözlər, semantik dəyişiklik, terminologiya, türkoloji tədqiqatlar.

Резюме

В данной статье системно исследуются лексические параллели и различия между тюркскими языками, научно анализируются причины формирования общих и отличительных черт в их лексической структуре, а также их значимость с точки зрения лингвистики. Несмотря на общее происхождение, тюркские языки в процессе историко-культурного развития, географического распространения и под влиянием внешних факторов приобрели различные лексические особенности. Лексические параллели, как правило, проявляются в словах, унаследованных из древнетюркского языка и отражающих базовые коммуникативные потребности. Такие параллели чаще всего наблюдаются в лексике, связанной с семейными отношениями, природными явлениями, частями тела, предметами быта и повседневными понятиями. Эти лексические сходства являются важными языковыми фактами, подтверждающими общее историческое и генетическое родство тюркских языков. В статье также рассматриваются современные методы исследования лексических параллелей с использованием цифровых технологий и лексикографических инструментов.

Ключевые слова: тюркские языки, лексикология, лексические параллели, лексические различия, сравнительное языкознание, заимствованные слова, семантические изменения, терминология, тюркологические исследования.

Abstract

This article systematically explores the lexical parallels and differences among Turkic languages and analyzes, on a scientific basis, the reasons behind the formation

of shared and distinct features in their lexical structures and their linguistic significance. While the Turkic languages share a common origin, they have developed diverse lexical characteristics due to historical-cultural evolution, geographical distribution, and external influences. Lexical parallels are mainly found in words inherited from Old Turkic and used to express basic communicative needs. Such parallels typically appear in vocabulary related to family relations, natural phenomena, body parts, everyday objects, and common household concepts. These lexical similarities serve as important linguistic evidence of the historical and genetic kinship among Turkic languages. The article also touches upon the study of lexical parallels through modern technologies and lexicographic tools.

Keywords: Turkic languages, lexicology, lexical parallels, lexical differences, comparative linguistics, loanwords, semantic change, terminology, Turkological research.

Giriş. Türk dilləri dünya dilləri arasında ən geniş coğrafi areala yayılan və zəngin tarixi olan dil ailələrindən biridir. Bu dillər ortaq mənşəyə əsaslanırsa da, zamanla siyasi, mədəni, tarixi və coğrafi amillərin təsiri ilə müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etmiş və özünəməxsus xüsusiyyətlər qazanmışdır. Türk dillərinin ümumi leksik bazası onlara dil ailəsi səviyyəsində vahidlik qazandırsa da, fərqli inkişaf yolları leksik fərqliliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu məqalədə türk dilləri arasında mövcud olan leksik paralellər və fərqlər müqayisəli şəkildə araşdırılır, bu sahədə əsas dilçilik yanaşmaları və tədqiqat nəticələri təqdim olunur. Bununla yanaşı, türk dilləri arasında leksik fərqlər də az deyildir. Bu fərqlər əsasən alınma sözlər, semantik dəyişikliklər, regional dialekt xüsusiyyətləri və terminoloji fərqliliklər ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində ərəb və fars mənşəli sözlərin geniş yayılması, Orta Asiya türk dillərində rus və çin təsirlərinin mövcudluğu dillərin leksik sistemini bir-birindən uzaqlaşdıran amillərdəndir. Bundan əlavə, bəzi sözlər müxtəlif türk dillərində fərqli semantik çalarlarda işlənə bilər ki, bu da leksik homonimlik və polisemiya hallarına səbəb olur. Belə hallarda qarşılıqlı anlaşmada çətinliklər meydana çıxa bilər və bu, türk dilləri arasında kommunikativ əlaqələrin səmərəliliyinə təsir edir.

Türk dillərində leksik paralellər:

Türk dilləri arasında ortaq leksik paralellər əsasən qədim türk dilindən miras qalan sözlər üzərində qurulmuşdur. Bu paralellər ailə münasibətləri, təbiət hadisələri, bədən üzvləri, gündəlik məişət və ətraf mühitlə bağlı anlayışlarda özünü göstərir. Məsələn, “ana”, “su”, “baş”, “göz” kimi sözlər türk dillərinin əksəriyyətində ya dəyişməz, ya da fonetik cəhətdən cüzi fərqlərlə istifadə olunur. Bu paralellər, eyni zamanda, dil ailəsinin tarixi birliyini və ortaq keçmişini sübut edən mühüm leksik faktlardır. Fonetik dəyişikliklərə baxmayaraq, bu sözlər semantik olaraq sabit qalmış və öz mənalarını qoruyub saxlamışdır. Türk dilləri arasındakı leksik fərqliliklər əsasən xarici təsirlər, regional izolasiya, sosial-mədəni mühit və terminoloji ehtiyaclar nəticəsində yaranmışdır. Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində ərəb və fars mənşəli sözlər geniş yayılmışdır, halbuki Qazax, Qırğız, Tatar və Başqırd kimi türk dillərində rus və slav mənşəli alınma sözlər daha çoxdur. Bu fərqlər, təkcə alınma sözlər səviyyəsində deyil, həmçinin eyni kökdən olan sözlərin semantik

dəyişmələrində də özünü göstərir. Məsələn, “toy” sözü Azərbaycan türkcəsində “evlilik mərasimi” mənasını daşıyarkən, bəzi digər türk dillərində “şənlik”, “toplantı”, hətta “quş” mənalarında işləyə bilər. Belə hallarda homonimlik və semantik parçalanma baş verir ki, bu da kommunikativ anlaşılmaqlara səbəb ola bilər. Türk dilləri arasında mövcud olan eynisözlülük və polisemiya halları dil daşıyıcılarının qarşılıqlı ünsiyyətində mühüm rol oynayır. Eyni söz fərqli kontekstdə fərqli mənalar ifadə edə bilər ki, bu da dilin semantik dinamikliyini göstərir. Sinonim və antonim cütlüklərin formalaşma prinsipləri də türk dillərində bir-birinə yaxın olsa da, regional semantik fərqlər dilin leksik sistemini zənginləşdirən amillərdəndir.

Türkologiyada son illər ərzində türk dilləri arasında leksik paralellərin araşdırılmasına yönəlmiş layihələr aparılır. Müqayisəli leksik baza yaratmaq, ortaq türkcə təşəbbüsləri və terminoloji birliyin formalaşdırılması sahəsində elmi-tədqiqatlar davam edir. Rəqəmsal lüğətlər, korpus texnologiyaları və onlayn platformalar türk dilləri arasında leksik əlaqələrin öyrənilməsində mühüm alətlərə çevrilmişdir. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar gələcəkdə ortaq kommunikasiya vasitələrinin yaradılmasına töhfə verə bilər.

Nəticə. Türk dilləri arasında mövcud olan leksik paralellər bu dillərin ortaq tarixi və mənşə birliyini təsdiqləyir. Eyni zamanda, leksik fərqlər dillərin müstəqil inkişaf yolunu və mədəni-tarixi proseslərin təsirini əks etdirir. Türk dilləri arasında aparılan müqayisəli leksik tədqiqatlar həm nəzəri dilçilik, həm də praktik kommunikasiya baxımından əhəmiyyətlidir. Bu sahədə aparılacaq gələcək tədqiqatlar türk dilləri arasında anlaşmanı gücləndirə, ortaq dil və terminoloji baza formalaşdırma bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Doğan, A. (2012). *Türk Lehçeleri Arasında Ortak Kelimeler ve Anlam Değişmeleri*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2. Əlizadə, Ə. (2005). *Müqayisəli türk dilləri lüğəti*. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
3. Vəliyev, E. (2018). “Türk dillərində leksik paralellər və onların semantik təhlili.” *Azərbaycan Dilçiliyi Məcmuəsi*, №3, 55–63.
4. Cəfərov, C. (2011). *Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası*. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı.
5. Hacıyev, M. (2020). “Türk dillərində alınma sözlərin müqayisəli təhlili.” *Filologiya və Dilçilik Jurnalı*, №2, 74–80

TURKIY XALQLAR LAHJASIDA TOYLOQ SHEVASI

Ahatova Gulchehra Kurbonboyevna,
SamDU Urgut filiali Tillarni o‘qitish kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Tildagi dealektizmlar shu xalq yoki hududning o‘ziga xos til mikromaydonini tashkil etadi. Shu boisdan ham sheva va lahjalar ma’lum hududning so‘zlashuv tilini ifoda etishi bilan birga, ularning urf-odati, ananalari, kundalik